

ISBN 978-602-6834-28-7

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL TEKNIK SIPIL

Inovasi Rekayasa Sipil dalam Menghadapi Tantangan Iklim dan Geografi Kalimantan yang Berwawasan Lingkungan

Samarinda, 21 Agustus 2017

Dilaksanakan oleh:

Program Studi Teknik Sipil
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Diterbitkan oleh:

Disponsori oleh:

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN I : REKAYASA GEOTEKNIK	
Andi Marini Indriani, Agus Sugianto ANALISIS PERBANDINGAN DAYA DUKUNG PONDASI DALAM MENGGUNAKAN DATA CPT DAN N-SPT	1
Morris S.S.S. Tomanduk, Tendly S. Maki ANALISIS PENYEBAB TANAH LONGSOR DI JALAN RAYA TOMOHON - MANADO KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA	7
Maraden Panjaitan ANALISA DINDING PENAHAN TANAH PADA BANGUNAN DINDING PENAHAN TANAH DI BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I KOTA BALIKPAPAN	15
BAGIAN II : REKAYASA SUMBER DAYA AIR	
Sulardi IMPLEMENTASI PONDASI AKAR BAKAU PADA PERBAIKAN BANGUNAN DERMAGA, <i>FACE FENDER</i> DAN <i>BREASTING DHOLPIN</i> PT PERTAMINA RU V BALIKPAPAN	36
Achmad Rusdiansyah, Anwari KAJIAN PERGERAKAN ARUS (MODEL HIDRODINAMIKA) MUARA SUNGAI BARITO	45
Melly Lukman, Irwan Lie, Happy Mulya BEBERAPA MODEL PENDEKATAN UJI AKUIFER UNTUK MENDUGA POTENSI DARI KARAKTERISTIK AKUIFER DI WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO, BANTAENG, BULUKUMBA, WAJO DAN BONE (21 LOKASI)	53
Shalaho Dina Devy, Harjuni Hasan, Windhu Nugroho HIDROGEOLOGI DAN PEMODELAN AIR TANAH WILAYAH SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	61
Tamrin Rahman, Mega Mawarni, Mardewi Jamal STUDI PENGOPTIMALAN LUAS KOLOM RETENSI BANJIR DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TANGKI PENDORONG DI SIMPANG EMPAT LEMBUSWANA SAMARINDA	74
SSN Banjarsanti, Garini Widosari, Kukuh Prihatin PENGENDALIAN BANJIR BERDASARKAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR	83
Haeruddin C. Maddi, Saleh Pallu, Arsyad Thaha, Rita Lopa PENGARUH POROSITAS SEDIMEN TERHADAP PENURUNAN ENERGI ALIRAN DEBRIS PADA SABO DAM TIPE TERBUKA	95
BAGIAN III : REKAYASA STRUKTUR	
Basyaruddin, Irma Rezkianti Ibnu PERBANDINGAN KAPASITAS PENAMPANG KOLOM NON-PRATEGANG DENGAN KOLOM PRATEGANG DARI POLA <i>INTERACTION CURVE P-M</i>	103

Joko Suryono PENGARUH BALOK LAMINA TERHADAP KEKAKUAN <i>MOE</i> DAN KEKAKUAN LENTUR <i>MOR</i> PADA KAYU KAPUR (<i>DRYOBALANOPS, SPP.</i>)	117
Agus Sugianto, Andi Marini Indriani PERILAKU PENGGUNAAN MODEL STRUKTUR PENUNJANG DAN PENGIKAT (<i>STRUT-AND-TIE MODEL</i>) PADA BALOK BETON MUTU NORMAL TINGGI 800 MM.....	127
Haeruddin C. Maddi, Erin Priandini PENGGUNAAN BETON <i>PRECAST</i> UNTUK MENGGISI <i>SWELLING PRESSURE</i> PADA REHABILITASI SISTEM IRIGASI WADUK KEDUNG OMBO	137
Rael Rabang Matasik, M. W. Tjaronge, Rudy Djamaluddin, Rita Irmawaty KAPASITAS LENTUR U-DITCH PRACETAK DENGAN DINDING BERGELOMBANG	144
Rossy Timur Wahyuningsih, Ansar Suyuti, Herman Parung, Rita Irmawaty SISTEM MONITORING DELAMINASI PERKUATAN FRP PADA BALOK BETON BETULANG	152
Fakhrudin, Rudy Djamaluddin, Rita Irmawaty, Junichiro Niwa PENGARUH GAYA PRATEGANG TERHADAP PERILAKU SAMBUNGAN LANTAI LAMA DAN LANTAI BARU	158

BAGIAN IV : REKAYASA TRANSPORTASI

Achmad Zultan M. PEMANFAATAN PASIR PANTAI SEBAGAI AGREGAT HALUS PADA CAMPURAN AC-WC DENGAN PENAMBAHAN ADITIF <i>WETFIX-BE</i>	167
Muhammad Djaya Bakri STUDI KINERJA ASPAL PORUS MENGGUNAKAN MATERIAL DAUR ULANG ASPAL BETON DENGAN PEMANFAATAN PASIR PANTAI	176
Muhammad Reza Permana, Listiono Toriq Kennedy, Reza Dwi Ryan ANALISA TRANSPORTASI MASSAL DI KOTA BALIKPAPAN	185
Hasmar Halim, Sakti Adji Adisasmita, Muhammad Isran Ramli, Sumarni Hamid Aly ANALISIS KARAKTERISTIK DAN BIAYA KECELAKAAN DI KOTA MAKASSAR.....	194
Lidiya Rizkhyanti ESTIMASI NILAI BIAYA PERJALANAN AKIBAT ADANYA <i>FLY OVER</i> SIMPANG AIR HITAM	204
Triana Sharly Permaisuri Arifin, Ari Athfin, Ahmad Helmi Nasution ANALISIS KONSUMSI BAHAN BAKAR PADA SAAT KEADAAN BERHENTI DI SIMPANG TIGA BERSINYAL AGUS SALIM - KUSUMA BANGSA KOTA SAMARINDA	214

BAGIAN V : REKAYASA MATERIAL BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI

Muhammad Busyairi, Jemmy Christiady, Waryati PEMANFAATAN SERBUK KAYU BENGKIRAI DENGAN KULIT LAI SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN BRIKET ARANG	226
Budi Santoso, Fachriza Noor Abdi, Dr. Hj. Mardewi Jamal PENGARUH PENAMBAHAN <i>SILICA FUME</i> PADA CAMPURAN BETON MENGGUNAKAN AGREGAT KASAR PALU DAN AGREGAT HALUS PASIR DITINJAU DARI KUAT TEKAN	232

Akhmad Gazali, Hudan Rahmani, Abdurrahman, Tezar Aulia Racmand KONTRIBUSI PENGGUNAAN ZAT ADDITIVE (SEMEN PORTLAND) TERHADAP TANAH LOKAL LEMPUNG ORGANIK GAMBUT UNTUK MENINGKATKAN NILAI CBR SEBAGAI LAPIS PONDASI	240
Tumingan KEKUATAN TEKAN BETON MENGGUNAKAN BAHAN <i>POND ASH</i> DAN LATERIT SEBAGAI PENGGANTI PASIR	249
BAGIAN VI : REKAYASA LINGKUNGAN ,REKAYASA TATA RUANG DAN WILAYAH	
Waryati, Indra Sanjaya, Dyah Wahyu Wijayanti PENGOLAHAN <i>LEACHATE</i> MENGGUNAKAN SISTEM <i>HORIZONTAL FLOW</i> BERTINGKAT DENGAN TANAMAN MELATI AIR UNTUK MENURUNKAN KADAR BOD DAN N TOTAL	255
Ritnawati, Muh. Saleh Pallu, Mary Selintung, Shirly Wunas KARAKTERISTIK RUANG TERBUKA HIJAU BANTARAN SUNGAI TERHADAP KUALITAS PEMUKIMAN BANTARAN SUNGAI KARANG MUMUS KOTA SAMARINDA	265
BAGIAN VII : MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI	
Dewi Yustriani KAJIAN KOMPREHENSIF <i>UNSAFE ACTION</i> PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI	270
I Made Tapa Yasa, I Made Anom Santiana, I Made Sastra Wibawa, I Wayan Suasira KAJIAN PENYUSUTAN UKL DAN UPL PADA PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN TITAB KABUPATEN BULELENG	277
Mursalim, Sakti Adji Adisasmita, Rusdi Usman Latief, Suharman Hamzah KAJIAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DENGAN PENGGUNAAN DANA INFAQ/ SEDEKAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN, JALAN MUSTAFA DG BUNGA - MUTTALIB DG NARANG, SULAWESI SELATAN)	283
Habir PENERAPAN KONTRAK KONSTRUKSI DITINJAU TERHADAP ASPEK RESIKO	299
BAGIAN VIII : GEOMATIKA DAN SURVEYING	
Revia Oktaviani KAJIAN SLAKE DURABILITAS PADA BATUAN LEMAH DAN SHALE, DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	316

ANALISIS KARAKTERISTIK DAN BIAYA KECELAKAAN DI KOTA MAKASSAR

Hasmar Halim^{1,a}, Sakti Adji Adisasmita^{2,b}, Muhammad Isran Ramli³ dan Sumarni Hamid Aly⁴

¹. Mahasiswa Program S3, Fak. Teknik, Universitas Hasanuddin, Jln. Poros Malino Km.6, Kab. Gowa, Indonesia

². Professor, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Jln. Poros Malino Km.6, Kab. Gowa, Indonesia

³. Dosen Senior, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Jln. Poros Malino Km.6, Kab. Gowa, Indonesia

⁴. Dosen Senior, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Jln. Poros Malino Km.6, Kab. Gowa, Indonesia

^ahasmar29@gmail.com

^badisasmittaadji@gmail.com

Abstrak

Sebagai salah satu kota Besar di Indonesia, Kota Makassar merupakan memiliki tingkat kepemilikan kendaraan yang cukup tinggi. Setiap tahun jumlah kendaraan terus meningkat sehingga dapat memberikan dampak kemacetan lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik kecelakaan lalu lintas ditinjau dari sisi sosiodemografi, untuk menentukan lokasi rawan kecelakaan di Kota Makassar dengan menggunakan metode Batas Kontrol Atas dan besar biaya kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan di Kota Makassar, serta besar santunan yang harus dibayarkan oleh PT Jasa Raharja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas di kota Makassar secara umum disebabkan oleh kendaraan penumpang yang non transportasi umum (mobil pribadi) dan sepeda motor. Frekuensi kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2012-2015) terhitung 3.603 kasus kecelakaan dengan jumlah korban sebanyak 5.489 jiwa. Jumlah korban yang mengalami kategori meninggal 9,13%, luka berat 15,19%, luka ringan 64,46% dan yang mengalami kerugian materi sebesar 11,22%. Penyebab utama kecelakaan adalah sepeda motor 57,90%. Dari keseluruhan korban kecelakaan, usia remaja dan dewasa yang tertinggi mengalami kecelakaan yaitu sebesar 87,96%. Proporsi korban yang mengalami kecelakaan berjenis kelamin laki-laki 72,9%. Proporsi kecelakaan dengan jenjang pendidikan SMA merupakan proporsi yang tertinggi mencapai 53,34% dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Dengan menggunakan nilai rasionalisasi nilai Angka Ekuivalen Kecelakaan (AEK) maka terdapat 3 (tiga) ruas jalan yang teridentifikasi sebagai lokasi rawan kecelakaan dengan bobot angka ekuivalen kecelakaannya lebih besar dari batas kontrol atas. Ketiga ruas jalan tersebut adalah Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Urip Sumiharjo dan Jalan A.P. Pettarani. Sedangkan tinjauan dari biaya korban kecelakaan yang dihitung dengan metode The Gross Output ialah sebesar Rp.202.931.507.228,96,-. Sedangkan jumlah total santunan (maksimal) Jasa Raharja yang harus dibayarkan kepada korban kecelakaan lalu lintas di kota Makassar pada periode yang sama yaitu sebesar Rp.68.755.000.000

Kata-kata kunci: Kecelakaan, Angka Ekuivalen Kecelakaan, Batas Kontrol Atas, Metode The Gross Output

PENDAHULUAN

Kondisi lalu lintas yang heterogen yang umum terjadi di kota-besar besar khususnya di Negara berkembang yang disebabkan tidak seimbangannya antara kebutuhan dan ketersediaan. Hal ini memberikan kontribusi yang nyata terhadap penurunan kinerja jalan [1]. Dampak lain yang ditimbulkan adalah terhadap keselamatan lalu lintas yaitu kecelakaan pada jaringan jalan. [2] dan [3].

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia menjadi pembunuh terbesar ketiga. Jumlah kematian akibat kecelakaan berada di bawah penyakit jantung koroner dan tuberculosus atau TBC. Berdasarkan data dari Kepolisian RI, sebanyak 25.157 jiwa meninggal pada tahun 2013. Turun dibandingkan 2012 yang mencapai 27.000 jiwa meninggal. Sementara pada 2011 jumlah korban jiwa mencapai 32.657 jiwa. Data ini menunjukkan jumlah korban jiwa yang disebabkan karena kecelakaan masih sangat tinggi. Berdasarkan angka tersebut, rata-rata korban meninggal dunia akibat kecelakaan sekitar 80 orang per hari atau sekitar empat orang per jam. World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia mencatat, setiap tahun kejadian kecelakaan lalu lintas telah menyebabkan rata-rata 1,24 juta jiwa meninggal dunia serta 50 juta jiwa mengalami luka-luka dan cacat tetap. World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia mencatat, setiap tahun kejadian kecelakaan lalu lintas telah menyebabkan rata-rata 1,24 juta jiwa meninggal dunia serta 50 juta jiwa mengalami luka-luka dan cacat tetap. [4]

Karakteristik kecelakaan lalu lintas adalah gambaran tentang kondisi kecelakaan yang merupakan ciri, kualitas dan kuantitas terjadi pada suatu tempat. Beberapa penelitian memberikan gambaran karakteristik kecelakaan tentang demografi jumlah kecelakaan, umur, jenis moda transportasi dan jenis kecelakaan. [5] dan [6]. Penelitian lain juga

memberi gambaran tentang karakteristik kecelakaan yang menggambarkan tentang tingkat keparahan korban akibat kecelakaan lalu lintas. [7]. Kecelakaan lalu lintas sangat terkait dengan lokasi kecelakaan. Untuk itu beberapa penelitian mengkaji daerah rawan kecelakaan. [8]. Disisi lain, kecelakaan memberikan dampak terhadap peningkatan kemiskinan karena menimbulkan biaya perawatan, kehilangan produktivitas, serta kehilangan pencari nafkah dalam keluarga yang menyebabkan trauma, stress dan penderitaan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kecelakaan lalu lintas di jalan raya dewasa ini memerlukan perhatian yang serius guna mengurangi angka korban kecelakaan dan kerugian materi yang ditimbulkan. [9]

Untuk itu diperlukan suatu kajian untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang karakteristik korban kecelakaan lalulintas berdasarkan kondisi sosiodemografinya dan untuk memperoleh gambaran tentang kecelakaan yang berkaitan dengan identifikasi daerah rawan kecelakaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode Batas Kontrol Atas (BKA) sebagai padoman dalam menentukan daerah rawan kecelakaan pada suatu ruas jalan. Tujuan berikutnya adalah menentukan biaya korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan metode *The Gross Output (Human Capital)* sehingga diharapkan akan didapatkan suatu solusi yang tepat untuk mengurangi tingkat kecelakaan di Kota Makassar

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi kecelakaan

Keselamatan Jalan adalah salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya pencegahan tabrakan dan pengurangan resiko korban, jika terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas saat ini dan di masa mendatang. Kecelakaan lalu lintas saat ini merupakan permasalahan bagi negara-negara berkembang, masalah tersebut sama halnya yang terjadi di Indonesia yang menghadapi masalah keselamatan jalan yang sangat serius. Permasalahan ini kemungkinan besar akan semakin memburuk sebagai akibat pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat pesat (terutama sepeda motor), pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai faktor lainnya.

Definisi kecelakaan menurut Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009, Pasal 1, menyatakan bahwa “*Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda*”. [10]. Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya. Sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera.

Karakteristik kecelakaan

Kecelakaan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor. Karakteristik kecelakaan lalu lintas adalah sifat atau karakter yang dapat dijadikan sebagai gambaran (*deskriptif*) terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam bentuk pengelompokan/klasifikasi. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan berbeda-beda, baik jalan Tol maupun Non-Tol. Jalan Non-Tol juga memiliki karakteristik berbeda antara jalan dalam kota, jalan antar kota dan jalan antar provinsi.

Klasifikasi korban kecelakaan

Pasal 93 dari Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan mengklasifikasikan korban kecelakaan sebagai berikut:[11]

1. Kecelakaan Fatal/Meninggal
Korban meninggal atau korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2. Kecelakaan Luka Berat
Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Yang dimaksud cacat tetap adalah apabila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.
3. Kecelakaan Luka Ringan
Korban luka ringan adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang tidak membahayakan jiwa dan/atau tidak memerlukan pertolongan/perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Lokasi rawan kecelakaan

Lokasi rawan kecelakaan lalu lintas adalah lokasi tempat sering terjadi kecelakaan lalu lintas dengan tolak ukur tertentu, yaitu ada titik awal dan titik akhir yang meliputi ruas (penggal jalur rawan kecelakaan lalu lintas) atau simpul (persimpangan) yang masing-masing mempunyai jarak panjang atau rasidu tertentu. Sedangkan menurut Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah, lokasi rawan kecelakaan yaitu suatu lokasi dimana angka kecelakaan tinggi dengan kejadian kecelakaan berulang dalam suatu ruang dan rentang waktu yang relatif sama yang diakibatkan oleh suatu penyebab tertentu. [12]

Angka ekivalen kecelakaan adalah angka yang digunakan untuk pembobotan kelas kecelakaan, angka ini didasarkan kepada nilai kecelakaan dengan kerusakan atau kerugian materi. AEK adalah skala ekonomi numerik untuk menimbang

tingkat kecelakaan. Hal ini dihitung dengan membandingkan kerugian ekonomi diperkirakan disebabkan oleh berbagai tingkat kecelakaan, yaitu korban meninggal dunia (M), cedera serius atau cedera parah (B), luka ringan atau kecil (R), atau properti yang rusak saja (K). Teknik mengidentifikasi peringkat kecelakaan dilakukan dengan menentukan bobot kecelakaan. Ada beberapa jenis atau derajat kecelakaan berdasarkan tingkat keparahan korban sehingga jumlah kecelakaan dapat disetarakan dengan angka kecelakaan menjadi bobot kecelakaan [13]. Nilai pembobotan tergantung dari metode yang dipergunakan. Di Indonesia antara lain dipergunakan metode sebagai berikut [14]:

Tabel 1. Angka Ekuivalen Kecelakaan

Tingkat Keparahan	Metode				Nilai rata2 rasionalisasi
	Puslitbang	APW	Kepolisian	Perhub darat	
Meninggal (M)	12	6	10	12	10
Luka Berat (B)	3	3	5	6	4,25
Luka Ringan (R)	3	0,8	1	3	1,95
Kerugian Materi (K)	1	0,2	1	1	0,8

Penentuan lokasi rawan kecelakaan dilakukan berdasarkan angka kecelakaan tiap kilometer jalan yang memiliki nilai bobot (AEK) melebihi nilai batas tertentu. Nilai batas ini dapat dihitung antara lain dengan menggunakan metode Batas Kontrol Atas (BKA). Nilai Batas Kontrol Atas (BKA) ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut [15]:

$$BKA = C + 3\sqrt{C} \quad (1)$$

Dimana: C = Rata-rata angka kecelakaan AEK

Besaran Biaya Korban Kecelakaan

Biaya satuan korban kecelakaan lalu lintas (BSKO_j) adalah biaya yang diperlukan untuk perawatan korban kecelakaan lalu lintas untuk setiap kategori korban, sedangkan T₀ adalah tahun dasar perhitungan biaya, yaitu tahun 2003. Besar biaya satuan korban kecelakaan lalu lintas pada tahun 2003, BSKO_j (T₀), dapat diambil dari Tabel 2. [16]

Tabel 2 Biaya satuan korban kecelakaan lalu lintas BSKO_j (T₀)

No	Kategori Korban	Biaya Satuan Korban (Rp/korban)
1	Korban Meninggal	119.016.000
2	Korban Luka Berat	5.826.000
3	Korban Luka Ringan	1.045.000

Biaya satuan korban kecelakaan lalu lintas untuk tahun tertentu (T_n) dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$BSKO_j(T_n) = BSKO_j(T_0) \times (1 + g)^t \quad (2)$$

dengan pengertian :

BSKO_j(T_n) = biaya satuan korban kecelakaan lalu lintas pada Tahun n untuk setiap kategori korban, dalam rupiah/korban

BSKO_j(T₀) = biaya satuan korban kecelakaan lalu lintas pada Tahun 2003 untuk setiap kategori korban, dalam rupiah/korban, lihat Tabel 2

g = tingkat inflasi biaya satuan korban kecelakaan, dalam % (nilai default g = 11%)

T_n = tahun perhitungan biaya korban

T₀ = tahun dasar perhitungan biaya korban (Tahun 2003)

t = selisih tahun perhitungan (T_n – T₀)

j = kategori korban

Besaran biaya korban kecelakaan lalu lintas dihitung pada tahun ke-n dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$BBKE(T_n) = \sum_{i=1}^n (JKE_i \times BSKO_i(T_n)) \quad (3)$$

dengan pengertian :

BBKO = besaran biaya korban kecelakaan lalu lintas disuatu ruas jalan atau persimpangan atau wilayah, dalam rupiah/tahun

JKO_j = Jumlah korban kecelakaan lalu lintas untuk setiap kategori korban kecelakaan, dalam korban/tahun

$BSKO_j (T_n)$ = biaya satuan korban kecelakaan lalu lintas pada tahun n untuk setiap kategori korban, dalam rupiah/korban
 j = kategori korban

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Makassar. Data kecelakaan kota Makassar diperoleh dari Unit kecelakaan lalu lintas Polrestabes Kota Makassar. Data kecelakaan yang dihimpun adalah data kecelakaan empat tahun terakhir (2012-2015). Data yang terkumpul kemudian dikompilasi untuk selanjutnya dilakukan analisis, yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data kecelakaan di kota Makassar, berupa jumlah kejadian kecelakaan dan jumlah korban kecelakaan, jumlah korban yang meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan, serta karakteristik dari korban yang terlibat dalam kecelakaan.

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data kecelakaan di kota Makassar, berupa jumlah kecelakaan setiap bulan, jumlah korban yang meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan. Dari hasil analisis deskriptif kemudian data diolah dengan menggunakan metode AEK untuk mendapatkan angka kecelakaan lalu lintas setiap ruas jalan. Metode BKA digunakan sebagai nilai batas penentuan *black site*.

Identifikasi dan prioritas lokasi blackspot kecelakaan dilakukan dengan menggunakan berikut metode:

1. Membuat tabulasi antara ruas jalan dengan tingkat keparahan korban yang mengalami kecelakaan di ruas jalan tersebut
2. Menghitung jumlah keseluruhan bobot kecelakaan (AEK) dari suatu ruas jalan
3. Menghitung rata-rata AEK dari keseluruhan ruas jalan
4. Melakukan pemeringkatan ruas jalan berdasarkan bobot kecelakaan
5. Menentukan nilai BKA

Menentukan lokasi rawan kecelakaan dengan membandingkan antara nilai BKA dengan bobot kecelakaan. Jika nilai bobot kecelakaan lebih besar dari nilai BKA maka dapat dikategorikan sebagai daerah rawan kecelakaan.

Dalam menganalisis biaya kecelakaan, menggunakan pendekatan dengan menghitung kerugian ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan tingkat keparahan korban dengan metode *The Gross Output*. Pendekatan ini dibandingkan dengan menghitung jumlah santunan yang harus dibayarkan oleh Asuransi PT. Jasa Raharja kepada korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi tiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan kendaraan ini di iringi pula dengan tingkat kecelakaan yang cukup tinggi pula. Berkaitan dengan hal ini, maka penelitian ini menghimpun data kecelakaan dari Polrestabes Kota Makassar, dalam periode 2012 – 2015. Gambaran kecelakaan dalam periode 4 (empat) tahun terakhir seperti pada Tabel 1.

Pada Tabel 1, menggambarkan jumlah kecelakaan rata-rata sebanyak 901 kejadian per tahunnya sedangkan untuk jumlah korban rata-rata sebanyak 1.372 orang pertahunnya. Sedangkan untuk jumlah lokasi kejadian rata-rata 189 tempat pertahunnya. Dengan demikian jumlah kecelakaan di kota ini mencapai 2,5 kecelakaan/thn.

Tabel 1. Jumlah kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar periode 2012 – 2015

Indikator	Tahun				Rata – rata
	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Kecelakaan	1.051	961	781	810	901
Jumlah korban	1.581	1.494	1.192	1.222	1.372
Meninggal	139	133	114	115	125
Luka Berat	293	257	228	56	209
Luka Ringan	977	927	716	918	885
Jumlah titik lokasi	200	207	180	170	189

Karakteristik kecelakaan berdasarkan Sosiodemografi

Angka kecelakaan di Kota Makassar termasuk kategori yang cukup memprihatinkan karena umumnya korban pada usia produktif sebagai tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhannya. Gambar 1 menunjukkan bahwa total korban yang mengalami kecelakaan pada usia ini mencapai 4.828 orang dari total korban sebanyak 5.489 orang atau dengan proporsi kecelakaan sebesar 87,96%. Sedangkan usia anak-anak dan usia lanjut memiliki tingkat kecelakaan yang hampir sama. Jumlah korban pada usia ini sebesar 336 orang untuk usia anak-anak dan pada usia lanjut sebesar 325 orang. Secara umum, mayoritas korban mengalami kecelakaan berada pada rentang usia produktif yaitu usia remaja hingga dewasa dengan kisaran umur antara 12 – 55 tahun.

Gambar 1. Jumlah korban kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan umur

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecelakaan. Seperti pada Gambar 2, dalam periode 4 (empat) tahun kecelakaan didominasi oleh laki-laki. Selama periode tersebut terdapat korban sebanyak 3.999 orang laki-laki yang mengalami kecelakaan dibandingkan dengan perempuan yang hanya sebesar 1.490 orang. Secara proporsional tingkat kecelakaan laki-laki sebesar 72.9%.

Gambar 2. Jumlah korban kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan jenis kelamin

Gambar 3 memberi ilustrasi tentang keterkaitan antara jenjang pendidikan dengan kecelakaan. Dari gambar tersebut, tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA) merupakan tingkat pendidikan yang memiliki resiko kecelakaan yang tinggi. Jumlah korban kecelakaan pada tingkat pendidikan ini sebesar 2.928 orang selama periode 4 (empat) tahun. Disusul oleh tingkat pendidikan perguruan tinggi dan sekolah menengah pertama (SMP) yaitu sebesar 1.146 orang dan 790 orang. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan dasar dan yang belum sekolah dengan jumlah korban sebanyak 485 orang dan 140 orang.

Gambar 3. Jumlah korban kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan jenjang pendidikan

Gambar 4 memberikan gambaran tentang posisi korban pada saat terjadinya kecelakaan. Sebagaimana diketahui umumnya kota-kota besar memiliki kondisi lalu lintas yang heterogen. Artinya seluruh kendaraan pada saat bersamaan dan waktu bersamaan tumpah ruah pada suatu titik/ruas jalan. Dan secara umum pengguna jalan di Kota Makassar dibagi menjadi 7 kategori, yaitu pejalan kaki; pengayuh sepeda/becak; pengendara mobil; penumpang dengan

menggunakan sepeda motor (dibonceng) penumpang selain yang dibonceng dan yang lainnya seperti pendorong gerobak. Dari ketujuh kategori ini, terlihat bahwa pengendara sepeda motor memiliki jumlah korban yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Angka kecelakaan tercatat sebesar 3.134 orang disusul oleh pengguna sepeda motor yang lain sebagai penumpang sepeda motor yang mencapai 925 orang. Proporsi dari kedua pengguna ini cukup tinggi mencapai 73,9%. Proporsi kedua terbesar adalah pengguna jalan sebagai pejalan kaki dengan proporsi sebesar 11,4%. Sedangkan proporsi sebagai pengemudi hampir sebanding dengan proporsi pejalan kaki yaitu sebesar 10,5%. Dan sisinya adalah pengguna jalan yang lain seperti pengayuh sepeda/becak dll.

Gambar 4. Jumlah korban kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan posisi korban

Identifikasi daerah rawan kecelakaan

Sebagaimana diketahui dari uraian sebelumnya bahwa rata-rata Kota Makassar teridentifikasi sebanyak 189 lokasi sebagai tempat terjadinya kecelakaan. Dari jumlah lokasi ini, ruas jalan yang teridentifikasi sebagai lokasi kecelakaan terburuk adalah ruas jalan dengan 15 atau sekurang-kurangnya 10 lokasi kecelakaan berdasarkan frekwensi kecelakaan tertinggi dari data kecelakaan 4 tahun berturut-turut [12]. Berdasarkan hal tersebut, maka ke-15 ruas jalan yang memiliki frekwensi tertinggi seperti yang tertuang dalam Tabel 2.

Untuk menentukan daerah rawan kecelakaan maka perlu dilakukan perhitungan untuk menentukan Angka Ekuivalen Kecelakaan (*Equivalent Accident Number*). Angka ekuivalen kecelakaan adalah jumlah bobot dari masing-masing tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas. Sebagai contoh pada jalan Perintis Kemerdekaan memiliki jumlah korban kecelakaan berdasarkan tingkat keparahan masing-masing sebesar 66 orang untuk kategori meninggal, 128 orang untuk kategori luka berat, 554 untuk kategori luka ringan dan 72 untuk kategori kerugian material. Dengan demikian nilai *Equivalent Accident Number*nya untuk jalan Perintis Kemerdekaan sebesar 2.341,9

Setelah total angka ekuivalen kecelakaan diperoleh, maka kemudian dihitung untuk mendapatkan nilai rata-rata angka kecelakaan. Nilai rata-rata angka kecelakaan adalah hasil dari perhitungan jumlah keseluruhan dari angka ekuivalen kecelakaan dibagi dengan jumlah ruas jalan pada daerah studi. Rata-rata angka ekuivalen kecelakaan adalah sebesar 565,98.

Tabel 2. Total kecelakaan lalu lintas dan Angka Ekuivalen Kecelakaan

No	Ruas Jalan	Jlh Kec	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	Kerugian Materi	Rata2	AEK
1	P. Kemerdekaan	533	66	128	554	72	133,25	2.341,90
2	Urip Sumiharjo	263	33	61	279	36	65,75	1.162,10
3	AP. Pettarani	232	21	49	239	48	58,00	922,70
4	Veteran	124	23	27	128	15	31,00	606,35
5	St. Alauddin	108	14	16	102	22	27,00	424,50
6	Metro Tj. Bunga	93	21	24	86	11	23,25	488,50
7	Ir. Sutami	92	38	22	60	10	23,00	598,50
8	Cendrawasih	76	6	23	97	7	19,00	352,50
9	Jend. Sudirman	64	5	15	71	8	16,00	258,60
10	Ratulangi	54	6	13	52	10	13,50	224,65
Rata – rata								565,98

Dalam mengidentifikasi daerah rawan kecelakaan (black site) pada penelitian ini akan digunakan metode batas atas kerentangan terhadap kecelakaan. Nilai batas ini adalah untuk menentukan batas-batas kerentangan jalan terhadap

kecelakaan pada setiap ruas jalan. Setiap ruas jalan memiliki tingkat batas yang berbeda-beda tergantung pada jumlah kecelakaan dan tingkat keparahan korban kecelakaan.

Adapun metode yang dipergunakan untuk menentukan daerah rawan kecelakaan yaitu dengan menggunakan metode Batas Kontrol Atas (BKA). Metode ini menentukan lokasi rawan kecelakaan berdasarkan kecelakaan pada suatu ruas jalan yang nilai bobot (AEK) melebihi nilai batas diperoleh dari BKA. Untuk menentukan nilai BKA digunakan persamaan 1. Sebagai contoh, Jalan Perintis Kemerdekaan dengan skor data rata-rata kecelakaan (C) adalah 565,98 maka nilai Batas Kontrol Atas (BKA) di Jln. Perintis Kemerdekaan adalah 637,3.

Dari analisis data kecelakaan pada bulan Januari 2012 hingga Desember 2015 untuk menentukan daerah rawan kecelakaan atau *Black Site* dengan menggunakan metode Batas Kontrol Atas (BKA). Secara grafis identifikasi *black site* dengan metode BKA dapat pada Gambar 5.

Gambar 5. Identifikasi Black Site dengan BKA

Berdasarkan hasil perhitungan batas kontrol dengan metode BKA seperti yang terlihat pada Gambar 5 dan Gambar 13, teridentifikasi 3 ruas jalan di Kota Makassar yang tergolong *black site* yaitu ruas Jalan P. Kemerdekaan, Jl. Urip Sumiharjo dan Jl. AP. Pettarani. Nilai EAN dari ketiga ruas jalan ini masing-masing sebesar 2.341,90 untuk ruas jalan P. Kemerdekaan, 1.162,10 untuk ruas jalan Urip Sumiharjo dan 922,70 untuk ruas jalan AP. Pettarani berada diatas nilai BKA yaitu sebesar 637,3.

Analisis Biaya Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Metode The Gross Output

Dari Tabel 1 diketahui bahwa angka kecelakaan di Kota Makassar mencapai angka yang cukup memprihatinkan. Sebagai contoh di Tahun 2012 dimana angka tertinggi dalam periode 2012 – 2015 diketahui bahwa jumlah korban yang meninggal mencapai 139 orang. Sedangkan yang mengalami luka berat dan luka ringan masing-masing sebesar 293 orang dan 293 orang. Untuk perhitungan biaya kecelakaan dalam penelitian ini menggunakan metode The Gross Output (human capital). Adapun perhitungan estimasi biaya satuan korban kecelakaan lalu lintas (BSKO) untuk setiap tahun dihitung menggunakan persamaan 2 dan 3 dan hasilnya sebagaimana di gambarkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Biaya Satuan Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Tahun	Jenis Korban (Rp)		
	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
2012	304,447,322.6	14,903,123.12	2,673,148.58
2013	337,936,528.1	16,542,466.66	2,967,194.93
2014	375,109,546.2	18,362,138.00	3,293,586.37
2015	416,371,596.2	20,381,973.18	3,655,880.87

Berdasarkan biaya satuan (BSKO_j) untuk setiap tahun tersebut maka dapat dihitung besaran biaya korban kecelakaan lalu lintas pada tahun n dengan menggunakan persamaan 2 dan 3 dan data angka kecelakaan pada Tabel 1. Maka besaran biaya korban kecelakaan lalu lintas tiap tahunnya seperti pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Biaya Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Tahun	Jenis Korban (Rp)			Total Biaya Korban Kecelakaan
	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	
2012	42,318,177,840.40	4,366,615,074.59	2,611,666,168.51	49,296,459,083.50
2013	44,945,558,234.37	4,251,413,932.86	2,750,589,700.52	51,947,561,867.76
2014	42,762,488,262.99	4,186,567,463.54	2,358,207,842.92	49,307,263,569.44
2015	47,882,733,568.16	1,141,390,497.95	3,356,098,642.15	52,380,222,708.26
Total	177,908,957,905.92	13,945,986,968.95	11,076,562,354.09	202,931,507,228.96

Dengan demikian dapat diketahui bahwa biaya korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar selama periode 2012 – 2015 mencapai Rp. 202,9 milyar. Berdasarkan tahun kejadian, biaya korban kecelakaan tertinggi terjadi pada 2015 yang mencapai Rp. 52,3 milyar. Walaupun secara jenis korban kecelakaan lalu lintas yaitu pada kategori luka berat mengalami penurunan yang cukup drastis. Tetapi pada kategori meninggal dan luka ringan mengalami peningkatan sehingga secara keseluruhan biaya korban kecelakaan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Besar Santunan Korban Kecelakaan Oleh Asuransi Jasa Raharja

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Secara umum peraturan ini menggambarkan besar santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas yaitu untuk korban meninggal dunia sebesar Rp. 25.000.000 dan untuk cacat tetap (luka berat) sebesar Rp. 25.000.000 serta untuk santunan biaya perawatan luka-luka (maksimal) sebesar Rp 10.000.000.

Dalam Tabel 5 dan merujuk kepada Tabel 1 mengenai jumlah korban kecelakaan lalu lintas maka besarnya biaya santunan korban kecelakaan lalu lintas oleh Jasa Raharja seperti berikut ini.

Tabel 5. Biaya Korban Kecelakaan Lalu Lintas oleh Jasa Raharja

Tahun	Jenis Korban (Rp)			Total Biaya Korban Kecelakaan
	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	
2012	3,475,000,000	7,325,000,000	9,770,000,000	20,570,000,000
2013	3,325,000,000	6,425,000,000	9,270,000,000	19,020,000,000
2014	2,850,000,000	5,700,000,000	7,160,000,000	15,710,000,000
2015	2,875,000,000	1,400,000,000	9,180,000,000	13,455,000,000
Total	12,525,000,000	20,850,000,000	35,380,000,000	68,755,000,000

Pada tabel 5 terlihat bahwa besar santunan Jasa Raharja untuk korban meninggal dunia jauh lebih kecil dibanding besar biaya korban kecelakaan metode *The Gross Output*, sedangkan untuk korban luka berat dan korban luka ringan mendapat santunan (maksimal) Jasa Raharja yang lebih besar dibandingkan besar biaya korban kecelakaan. Jika dilihat nilai total setiap tahun maka terlihat selisih yang cukup signifikan antara jumlah santunan (maksimal) Jasa Raharja yang harus dibayarkan kepada korban kecelakaan lalu lintas di kota Makassar, dengan jumlah biaya korban kecelakaan yang dihitung dengan menggunakan metode *The Gross Output*. Selisih perbandingan total besar biaya dan besar santunan tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Perbandingan Total Biaya Kecelakaan Korban Kecelakaan Lalu Lintas dan Besar Santunan Asuransi jasa Raharja Di Kota Makassar Tahun 2012 – 2015.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Jumlah kecelakaan lalu lintas di kota Makassar dari Tahun 2012 hingga Tahun 2015 mencapai 3.603 kasus dengan jumlah kasus tertinggi mencapai 1.051 kasus pada tahun 2012 dan terendah 781 kasus pada tahun 2014. Dari keseluruhan korban yang mengalami kecelakaan tercatat 501 jiwa dengan kategori meninggal (9,13%), luka berat 834 orang (15,19%) dan luka ringan 3.538 orang (64,46%) dan yang hanya mengalami kerugian materi sebanyak 616 orang (11,22%). Secara sosiodemografi, persentase terbesar kecelakaan lalu lintas berdasarkan usia di Kota Makassar menunjukkan bahwa usia antara 12 – 55 yang merupakan usia produktif rentang terhadap kecelakaan dengan proporsi mencapai 87,96%. Sedangkan usia anak-anak dan usia lanjut menunjukkan hasil yang relatif sama. Untuk tinjauan kecelakaan dari faktor jenis kelamin diketahui bahwa korban kecelakaan dengan jenis kelamin laki-laki mencapai 72,9%. Untuk kecelakaan berdasarkan faktor pendidikan diketahui bahwa pendidikan setara SMU mencapai jumlah yang dominan yaitu 2.928 korban. Penyebab kecelakaan lalu lintas tertinggi disebabkan oleh sepeda motor yakni 57,90%, terutama sepeda motor dengan penyeberang jalan.
- 2 Identifikasi Angka ekivalen kecelakaan setara dan lokasi rawan kecelakaan dengan menggunakan metode Batas Kontrol Atas yang disajikan dalam makalah ini. Bobot dari masing-masing tingkat keparahan yang dipergunakan adalah meninggal dunia memiliki bobot sebesar 10, untuk luka berat sebesar 4.25, untuk luka ringan adalah 1,95 dan kerugian material hanya 0,8. Dan dari analisis dan hasil, dapat disimpulkan bahwa terdapat terdapat 3 (tiga) ruas jalan yang teridentifikasi sebagai lokasi rawan kecelakaan yang bobot angka ekivalent kecelakaannya lebih besar dari batas kontrol atas. Ketiga ruas jalan tersebut memiliki angka ekivalen kecelakaan sebesar 2.431,9 untuk Jalan Perintis Kemerdekaan, angka ekivalen sebesar 1.162,1 untuk Jalan Urip Sumiharjo dan 922,7 untuk Jalan A.P. Pettarani. Sedangkan nilai dari Batas Kontrol Atas hanya sebesar 637,3.
- 3 Total biaya korban kecelakaan (BBKO) di kota Makassar Tahun 2012- 2015 yang dihitung dengan metode *The Gross Output* ialah sebesar Rp.202.931.507.228,96,-. Sedangkan jumlah total santunan (maksimal) Jasa Raharja yang harus dibayarkan kepada korban kecelakaan lalu lintas di kota Makassar pada periode yang sama yaitu sebesar Rp.68.755.000.000,-.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abulebu, H., Ramli, M. I., & Harianto, T. (2012). A Study on the Motorcycle Speed of One-Directional Urban Roads in Makassar. *Proceeding of the 15th FSTPT International Symposium*. Bekasi: FSTPT.
- [2] Andriyati, S., & Zain, I. M. (n.d.). Kajian Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Di Surabaya Selatan Tahun 2013. *Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya*.
- [3] Hiselius, L. W. (2004). Estimating The Relationship Between Accident Frequency And Homogeneous And Inhomogeneous Traffic flows. *Accident Analysis and Prevention, Vol 36*, 985-992.
- [4] Priiliawito, E., & Budiawati, A. (2014, Januari 26). *Mengerikan Angka Kematian Di Jalan Lampau Korban Perang Teluk*. Retrieved 4 17, 2014, from <http://www.viva.co.id: http://fokus.news.viva.co.id/news/read/476357-mengerikan-angka-kematian-di-jalan-lampau-korban-perang-teluk>
- [5] Urfi, A. A., Hoda, M., Khalil, S., & Kirmani, S. (2013). Pattern Of Injuries Among Vivtims Ofroad Accidents Ina Tertiary Care Teaching Hospital. *Indian Journal of Community Health* , 126-133.
- [6] Hesse, C. A., & Ofosu, J. B. (2014). Epidemiology Of Road Traffic Accidents In Ghana. *European Scientific Journal* , vol.10, No.9, 370-381.
- [7] Panda, S., Khaja, S., & Mohanty, N. K. (2009). A Study on pattern of injuries in road traffic accident in costal belts of Orissa. *Journal Indian Acad Forensic* , 354-359.
- [8] Dawa, A., Muliawan, I. W., & Sumanjaya, A. G. (2013). Studi Karakteristik Daerah Rawan Kecelakaan Pada Jalan Antar Kabupaten Sumba Barat Daya-Sumba Barat. Retrieved Maret 19, 2017, from <http://repository.warmadewa.ac.id/13/2/66-121-1-SM.pdf>.
- [9] Bolla, M. E., Blegur, J. T., & Ramang, R. (2015). Analisis Karakteristik Dan Biaya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Kupang. *Jurnal Teknik Sipil, IV(1)*, 53-64.
- [10] Anonim. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta.
- [11] Anonim. (1993). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas*. Jakarta.
- [12] Anonim. (2004). *Pedoman Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Pd-T-09-2004-B)*. Jakarta: Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
- [13] Anonim. (2005). *Pedoman Perhitungan Besaran Biaya Kecelakaan Lalu lintas (Pd. T-02-2005B)*. Jakarta: Badan Litbang PU. Departemen Pekerjaan Umum
- [14] Sugiyanto, G., Fadli, A., & Santi, M. Y. (2017). Identification Of Black Spot And Equivalent Accident Number Using Upper Control Limit Method. *ARNP Journal of Engineering and Applied Sciences* , 528-535.
- [15] Bolla, M. E., Messah, Y. A., & Koreh, M. M. (2013). Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Ruas Jalan Timor Raya Kota Kupang). *Jurnal Teknik Sipil, Vol. 2(No. 2)*, 147-156.